

צורך: "הערכה אוטומטית של ציון מצב גופני BCS"

מטרה:

- מעקב אחר מצבם של בעלי החיים
- קבלת נתונים תכופים יותר ואובייקטיביים

תיאור המוצר: כלי עם 6 מצלמות תלת מימד אשר יכול לצלם חלק מבעל החיים או את כלל גופו של בעל החיים. אב הטיפוס נמצא כעת בשלב המחקר, ומפתחים אלגוריתמים להערכת המשקל וה-NEC של כבשים. מערכות אחרות קיימות בתחומים אחרים.

כיצד ליישם: אב הטיפוס מותקן במעבר הכרחי אליו מכניסים את בעל החיים. מעבר כבשים מנוהל על ידי שני שערים, אחד בכניסה ואחד ביציאה. החיה מזוהה בזמן שהיא חוצה את המעבר ומצלמת תמונה (אוטומטית או על ידי המפעיל). התמונות נלקחות במהירות (כמה עשיריות השנייה). לאחר מכן התמונות ממוינות אוטומטית ואלגוריתם מעריך את משקל הכבשים. ההערכה של ציון מצב הגוף באמצעות תמונות תלת-ממדיות עדיין אינה מדויקת ואמינה מספיק.

יתרונות צפויים:

- ניטור טוב יותר של בעלי החיים
- מפחית משמעותית סטרס לבעלי החיים ולחקלאי

מדינה:

צרפת

מערכת ייצור
(כבשים/עזים לחלב או/ו
לבשר):
כבשים לבשר

קטגוריית בעל חיים
(כבשה, עז, תחליף, טלה,
גדי):
כבשים

מקור המידע:

<https://idele.fr/otop-3d/>

קבצים

מצורפים/קישורים:

<https://idele.fr/reseau-x-et-partenariats/otop3d/publication/idelesoir/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

דרישות מוקדמות
ו/או מגבלות:

- תלוי בתצורה של פארק הריסון
- עדיין בשלב הבדיקה/אב-טיפוס

אתגרים ועלויות:

• עלויות הקמה: € 5,000 - € 15,000

• נדרש מנוי: לא

• קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

• תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי

• האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

טכנולוגיה זו היא אב טיפוס שנבדק על כבשת הבשר הצרפתית Digifarm. זה יכול לשמש כדי להעריך את המשקל של בעלי חיים באמצעות תמונות 3D. היעדים העתידיים הם להשיג מידע אחר כגון ציון מצב הגוף, צנרת וכו'.

FARMER FROM FRANCE

It would take 22 years for 72% adoption in Estonia.

www.smartplatform.network

צורר: תוכנה לניהול זמן.

מטרה: דע את חלוקת זמן העבודה של המגדל ונתח את הצורת העבודה שלו

תיאור:

אופטימיז הוא פתרון למדידה אוטומטית של זמן עבודה ידני וממוכן בהתחשב בחלוקה לפי פעילות ולפי סוג ייצור. הודות למיקום גיאוגרפי, אופטימיז קובעת את העבודה עליה עובד המגדל ומתעדת את זמן השהות יציאות וכניסות. ניתן לנתח זמן לפי משימה, לפי אזור, לפי אדם, לפי מכונה, תוך התחשבות בזמני הנסיעה. הפלטפורמה האינטרנטית מבית אופטימיז מאפשרת לנתח את זמן העבודה. לשם כך, כלי הדמיה מציגים את ניתוח העבודה מנקודת מבט טכנית, כלכלית וארגונית.

דרכי יישום:

- ① התקן את אפליקציית Aptimiz בסמארטפון או השג את חיישן ה-GPS AZ21 הנמכר על ידי Aptimiz
- ② צור קשר עם צוות Aptimiz להגדרת חשבון
- ③ האפליקציה פועלת ברקע בטלפון. המגדל ניגש לנתונים שלו דרך ממשק האינטרנט.

ייתרונות:

בעל ראייה גלובלית ומפורטת של חלוקת העבודה על מנת להיות מסוגל לחשב את הרווחיות השעתית לבקרת זמן השהייה בכל עבודה. האיסוף הוא אוטומטי, מה שמגביל את הזנת הנתונים.

מדינה:
צרפת

מערכת ייצור (חלב או/כבשים/עזים בשר):
כל מערכות הייצור

קטגוריית בעלי חיים (כבשים לחלב, עזים, כבשים לבשר):
כל מערכות הייצור

מקור מידע:

<https://techcare-project.Eu/>

כדי להשתמש בתוכנת ניהול זו, עליך להיות
תמיד עם הסמארטפון כאשר הוא טעון
במלואו, עם אפליקציית אופטימיז מותקנת
הנמכר על ידי GPS AZ221 או חיישן
אופטימיז (הוא מחליף את הטלפון החכם
בכך שהוא מציע את אותן פונקציות כמו
האפליקציה עם חיי סוללה של מספר ימים
(.זוהי פעולה לא מקוונת, ואין צורך ברשת.
כל האנשים שעובדים בחווה (שותפים,
עובדים) חייבת להיות מצוידים בכלי זה.

אתגרים ועלויות:

- נדרש מנוי: כן, שנתי ~ 200-500 €
- קלות שימוש? סולם 1 (מסובר) - 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות
בנצ'מרק)? כן
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש
בסוגים אחרים של חוות? כן

אני משתמש בטכנולוגיה זו, ובכך אני יכול לשפר את זמני
הנסיעה שלי ולנתח את המשימות שגוזלות הכי הרבה זמן בחווה
שלי ולראות אם אני יכול לשפר את חלוקת הזמן שלי. זה גם יכול
לספק לי נתונים חדשים המבוססים על הדיונים עם היועץ שלי.

FARMER FROM FRANCE

It would take xx years for xx% adoption in xxx.

www.smartplatform.network

קורא תגים מזהים במכון חלב

צורך

זיהוי אינדבדואלי של בעלי חיים בכניסה למכון החליבה

מטרה

איסוף נתוני ייצור חלב פרטניים של בעלי חיים

תיאור:

- כבשים מזהות על ידי בולוס או תג אוזן.
- כאשר החיה עוברת במעבר הכרחי, האנטנה קוראת את התג שלה.
- לאחר זיהוי, כל חיה מוצבת במיקומה המתאים לפי סדר הכניסה.
- באופן זה תנובת החלב תהיה קשורה לכל חיה באופן ברטני.

דרכי יישום

- חובה לתייג את כל בעלי החיים שלך.
- רק כאשר מכונת החליבה מופעלת, ניתן לבצע את קריאת ה-RFID.
- DelPro PC Program מספק נתונים פרטניים.

מדינה:

איטליה

מערכת ייצור (חלב או/ו
כבשים/עזים בשר):

כבשים ועזים חולבות

קטגוריית בעלי חיים
(איבה, עז, תחליף,
כבש, ילד):

כבשים ועזים

מקור מידע:

<https://techcare-project.eu/>

קובץ מצורף/קישורים:

אני חושב שזו טכנולוגיה מאוד שימושית, אך עדיין דורשת הרבה מיומנויות על מנת להשתמש בה.

יתרונות

- המערכת מאפשרת לזהות בעלי חיים ולרשום את תנובת החלב האינדיבידואלית שלהם, תוך התערבות במקרה של ירידה בייצור.

עלויות ואתגרים

- כל בעלי החיים צריכים תג RFID יש צורך בתוכנית ניהול PC כדי לקשר בין זיהוי אלקטרוני לייצור חלב.

- עלויות הקמה ~ < 10,000 יורו

- נדרש מנוי: לא

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן

- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

It would take 16 years for 29 % adoption in dairy sheep.

It would take 14 years for 98 % adoption in dairy sheep.

צורך: חלוקת מזון פרטני, במהלך החליבה או בעמדה פרטנית

מטרה: איסוף נתוני צריכת מזון פרטניים של בעלי חיים

תיאור פעולת המתקן

- כבשים מזוהות באמצעות תגי האוזניים שלהן.
- אם ניתנת לבעל החיים גישה לאבוס מסוים, השער נסגר.
- כאשר מסתיים זמן הגישה המותר, שער הגישה עולה למעלה, דוחף את החיה הרחק מהאבוס בכדי שבעל חיים אחר יוכל להגיע לאבוס.
- משקל האבוס נמדד לפני ואחרי יציאתו של בעלי חיים והפרש המשקל מועבר למחשב המרכזי לניתוח.

דרכי יישום

- יש צורך לתייג את כלל בעלי החיים.
- האבוס מונח על פלטה ונשען על שני מתמרים אלקטרוניים.
- על ידי הפיכת האבוס, קל לרוקן ולנקות אותו.
- תוכנת ה-PC של BioControl מחלצת נתונים פרטניים של בעלי החיים.

אני חושב שזו טכנולוגיה מאוד שימושית, אך עדיין דורשת הרבה מיומנויות על מנת ליישם אותה. FARMER FROM ITALY.

מדינה:
איטליה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים בשר):

כבשים ועזים חולבות

קטגוריית בעלי חיים (כבשים, עזים, טלאים וגדיים):

כבשים ועזים

מקור מידע:

<https://techcare-project.eu/>

קובץ מצורף/קישורים:

<https://youtu.be/FNC1csOd6p4>

ייתרונות

- המערכת מאפשרת להאכיל בעלי חיים בהתאם לדרישות פרטניות, גם אם הם חולקים את אותה החצר.
- להאכיל מנות שונות לבעלי חיים שונים באותה קבוצה. המערכת תסגור אוטומטית את השער כאשר החיה הגיעה לצריכה המזון שנקבעה.

עלויות ואתגרים

- כל בעלי החיים צריכים תג EID ויש צורך בתוכנית ניהול PC

• עלויות הקמה ~ < 15,000 יורו

• נדרש מנוי: לא

• קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

• תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן

• האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? אולי

It would take 5 years for 17 % adoption.

www.smartplatform.network

מד לחות אוטומטי למרעה

צורך:

- גמילה בזמן
- מרעה, אינטנסיבי

מטרה מדידה וניהול נכון של מרעה

תיאור

- מדידת לחות אוטומטית המודדת ומתעדת את גובה הצמחיה ואיכותה, בכדי לסייע בקבלת החלטות ניהול המרעה. המידע שנאסף מאפשר לחשב את כמות העשב הממוצעת הזמינה בקילוגרמים של חומר יבש לדונם (ק"ג. DM/ha) לעתים קרובות ניתן להעביר נתונים למכשירים ניידים ולחבילות תוכנה לחווה. בהתאם לסוג המדידה, ניתן להשתמש בהם גם עם טכנולוגיית GPS, המקושרת למפות החווה.

הטמעה

- לאחר הגדרת מד הלחות וקישור לאפליקציה משויכת (אם רלוונטי), המכשיר אמור להיות מוכן להתחיל במדידה. בשטח, התרחקו כמה מטרים מכל גדר/שער והניחו את הצלחת על גבי המרעה, עם כמה שפחות לחץ. התחל ללכת על פני השדה ולבצע מדידות קבועות תוך כדי תנועה. שיטה נפוצה ומומלצת היא ללכת בשדה בצורת W, לתוך איסוף של 30 – 40 מדידות לשדה. עם זאת, ייתכן שיידרשו מדידות נוספות אם יש שונות רבה בתוך התחום. לאחר שתבצעו את מספר המדידות הרצויות, המכשיר יספק לכם ערך ממוצע של ק"ג DM/ha. לאחר מכן ניתן להעביר את הנתונים לחבילת תוכנה לבחירתך, כדי לאפשר קבלת החלטות מושכלות לגבי אופן השימוש הטוב ביותר בדשא הזמין. ניתן להשתמש במידע כדי לחשב את סך הדשא הזמין במכלאה/שדה, סך הגידול מאז המדידה האחרונה וגידול יומי ממוצע וכו'.

מדינה:
בריטניה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים בשר

קטגוריית בעלי חיים (איבה, עז, תחליף, כבש, ילד):

כל

מקור מידע:

קובץ מצורף/קישורים:

סרטון שבועי של חקלאים - כיצד להשתמש במד צלחות:

כיצד להשתמש במד צלחות (youtube.com)

<https://www.youtube.com/watch?v=aBlUzLeTINA>

ייתרונות צפויים

- לאחר ההגדרה, קל לאסוף מידות. ניטור צמיחת המרעה הקצאת משאבי מרעה לקבוצות שונות של בעלי חיים שימושי עבור מערכות מרעה סיבוביות, תוך ניצול מרעה ביעילות תקצוב הזנות הצגת החלטות מחד שדרישות קדם ו/או מגבלות: מדידות שנאספות באופן קבוע מגדילות את הדיוק והיתרונות. אם יש שונות רבה בתחום, ייתכן שיידרשו מדידות נוספות. ודא שהדשא לא נתקע בחיישן שמתחת לצלחת. ניתוח עלות/תועלת

עלויות ואתגרים

- עלות הקמה ~ 501 - 1,000 אירו
- נדרש מנוי: לעמידות שנאספות באופן קבוע מגדילות את הדיוק והיתרונות.
- אם יש שונות רבה בתוך התחום, ייתכן שיידרשו מדידות נוספות.
- ודא שהדשא לא נתקע בחיישן שמתחת לצלחת. שימושי בעיקר למרעה משופר ו/או משופר למחצה.
- אולי לא כל כך פרקטי עבור מרעה נרחב על קרקע גבעות. קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) - 10 (פשוט)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

This tech works for me because it allows me to allocate my fields to different animals, based on their requirements and the availability of grass.

FARMER FROM UNITED KINGDOM

It would take 11 years for a peak adoption rate of 90%.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

מינקת

יש צורך במשק עזים וכבשים חולבות, במטרה לגמול מוקדם יותר טלאים וגדיים בכדי שניתן יהיה לחלוב את אמותיהם. גם בדירי כבשים לבשר, ייתכן שיהיה צורך להשתמש במינקת, כדי להאכיל את הטלאים בתחליף חלב אם לאימהותיהם יש תנובת חלב נמוכה או שיש שליטיות או אם כבשה לא מקבלת את הטלה שלה.

הצורך

מטרה:

להבטיח האכלה נגישה באופן יזום של גדיים/טלאים שנגמלו עם תחליף חלב.

הציעו לטלאים חלב טרי עשוי מתחליף חלב בטמפרטורה רצויה.

תיאור

- מכונה שמערבבת וממלאת אוטומטית אבקת חלב לגדיים/טלאים ומים.
- מחמם ושומר את החלב בטמפרטורה הרצויה (30-40 מעלות צלזיוס) הניתנת לוויסות על ידי החקלאי.
- שמונה צינורות מובילים מיחידה זו לשמונה פטמות שטלאים יכולים לינוק באופן חופשי 24 שעות ביממה עד גיל חודשיים ומעלה.

דרכי יישום

הגדיים נגמלים מאימותיהן ביום השני לחייהם. מאותו הרגע ועד גיל חודשיים בערך מוחזקים הגדיים/טלאים בשתי קבוצות גיל, ומוצע להם חלב תחליף חלב באופן חופשי. מוצע להם גם חציר ומים נקיים. הטלאים עשויים להזדקק לעזרה מסוימת בכדי להשתמש בפטמות, אבל בדרך כלל הם לומדים מהר ולבד. יש לעקוב אחר הטלאים ולראות כי הם מצליחים לשתות.

הטכנולוגיה הזו עובדת בשבילי מצוין, היא מפחיתה את עלויות העבודה והזמן לגידול טלאים
FARMER FROM ESTONIA

מדינה:
אסטוניה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים בשר):

כבשים ועזים לחלב (אפשר גם בחוות כבשים/לבשר)

קטגוריית בעלי חיים (כבשים, עזים, טלאים, גדיים):

גדיים טלאים

מקור מידע:

קובץ מצורף/קישורים:
<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gyDqdbuo>

תועלת

איכות עקבית של איכות תחליף החלב המוצע ואמצעי הגישה ליניקה.

צריכת חלב גבוהה יותר, פחות מחלות ותמותה.

תוקפנות מופחתת.

עלויות עבודה וזמן מופחתים.

עלויות ואתגרים

- זמינות של שטח הכרחי והתאמת מבני גידול בהתאם לדרישות.
- הילדים עשויים להראות העדפה לפטמה אחת, ולעמוד בתור כדי להשתמש בה, במקום לינוק מפטמה אחרת.
- המכשיר זקוק לתחזוקה פעמיים בשבוע.
- זמינות אספקת מים וחשמל

• עלות הקמה ~ 3500 אירו

• נדרש מנוי: לא

• קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן

• האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

• לקשר:

• <https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

צורך:

- יש יותר זמן להמלטה
- זיהוי כבשים מוכנות להמלטה
- התבוננות בשינוי התנהגות

Aim:

- ניטור של ייחום, המלטות ופציעות
- זיהוי הפרות ופיקוח על כללי המשק
- ניטור של המיקומים האסטרטגיים של דיר
- ניטור מערכות אוטומטיות

תיאור

הצפייה היא בזמן אמת, והשליטה יכולה להיות על מחשב נייד, טאבלט, סמארטפון.

יש זיהוי תנועה והקלטה לפי דרישה, ואפשר לקבל ראיית לילה באינפרא אדום ופסקול.

שטח הכיסוי יכול להיות יותר מ-50 מ"ר בהתאם לדגם.

המצלמות עמידות לסביבה החקלאית והן עמידות למים ואבק.

דרכי יישום

- מצלמות מתאימות יותר למגרשים קטנים בגלל הטווח שלהן. חשוב לאמוד את הטווח לפי גודל המגרש, גובה הבניין והבהירות לראייה מיטבית.
- ציוד: חיבור לאינטרנט וסמארטפון או מחשב נייד לצפייה
- אחסון: מניעת לחות בדיר כדי למנוע היווצרות קורוזיה

ייתרונות

- בטיחות: לדיר ולבעלי החיים, פחות תאונות, או עבירות
- נוחות: תנאי עבודה משופרים ופחות מתח לחקלאי
- חיסכון בזמן: צפייה והקלטה מרחוק

מדינה:

צרפת

מערכת ייצור (חלב או/ו בשר כבשים/עזים):

הכל

קטגוריית בעל חיים (כבש, עז, טלה):

הכל

מקור המידע:

לינקים:

https://idele.fr/?eID=cmis_download&old=workspace://SpacesStore/b224f581-d145-4504-b354-8cefb87b95a0

דרישות מוקדמות והגבלות

- תלוי בתצורת החצר ובגובה
- רשת תקשורת הכרחית
- איכות תמונה, זום בהתאם לעדשה
- אין ראיית לילה אם אין מצלמות אינפרא אדום

אתגרים ועלויות

- עלויות הקמה: € 1,000 - € 2,500
 - נדרש מנוי: כן / לא תלוי בשימוש ובמכשיר
 - קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי
 - האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

This tech works for me because I can check if all this animals are ok in the shed. It also limits my travel time during the beginning or the end of lambing, because I can check if there is a problem or an imminent lambing.

FARMER FROM FRANCE

It would take between 6 and 11 years for 12% to 98% adoption in Hungary, Ireland, Italy and Norway.

www.smartplatform.network

Need: חיסכון בזמן למעקב אחרי גדרות חשמליות

Aim: המערכת מסייעת לחיסכון בזמן על ידי מתן דיאגנוזה בזמן אמת למצב ההתקנה של הגדרות החשמליות.

תיאור

- במקרה של תקלה (כשל בתחנת החשמל, הפסקת מתח בגדר, נפילת מתח, בעיית סוללה חלשה בתחנה או בעיה בקרקע), ומכאן גם הסיכון לבריחת בעלי החיים, המגדל מקבל התראה לטלפון הנייד באמצעות SMS ובדוא"ל.
- המערכת מתקשרת דרך רשת האינטרנט של הדברים (Sigfox IoT) השרתים של Vigifence. השימוש בטכנולוגיית Sigfox מוצדק בזכות הכיסוי הרחב של הרשת עם יותר מ-94% יעילות.
- כאשר מתגלה הפסקת חשמל, סוללה חלשה או תקלה במכשיר עצמו, השירות שולח באופן אוטומטי התראה ב-SMS לטלפון של המגדל. המשתמש מקבל הוכחת חיים יומית שמבטיחה את תקינות המכשיר.

- הטמעה**
- רישום המכשיר באתר האינטרנט.
 - המשתמש מכניס את הסוללה ומחבר את החוטים לגדר ולקרקע כמו במכשיר בדיקה.
 - העברת הנתונים דרך רשת Sigfox הפוכת לפעילה. במקרה של תקלה בגדר, תישלח התראה SMS.

ייתרונות

- ניטור בזמן אמת של מצב התפעול של גדרות חשמליות.

מדינה: צרפת

מערכת ייצור (כבשים)

לחלב/אוגם

לבשר/עזים): כל סוגי

הייצור

קטגוריית בעל חיים

(כבשה, עז, טלה מחליף,

גדייה): כל הקטגוריות

מקור

<https://www.t:מידע>

[hingonair.com/boutique/produits/22-](https://www.hingonair.com/boutique/produits/22-vigifence-pack.html)

[que/produits/22-](https://www.hingonair.com/boutique/produits/22-vigifence-pack.html)

[vigifence-pack.html](https://www.hingonair.com/boutique/produits/22-vigifence-pack.html)

הכנות

- מחיר למכשיר: 207.50 אירו (ללא מע"מ)
- חבילות שירות התראה בהתאם לצרכי המשתמש: 6 חודשים (35 אירו ללא מע"מ) או 12 חודשים (50 אירו ללא מע"מ).
- קיימת גם חבילה הכוללת 2 שנות שירות (290 אירו ללא מע"מ). חסרון: המכשיר אינו כולל מערכת GPS, שמקשה על איתור נקודת התקלה מרחוק.

• נדרשת מנוי: כן, מנוי חודשי בעלות של כ-1 אירו עד 50 אירו.

• קלות שימוש: מדורג מ-1 (מורכב) עד 10 (פשוט).

• תמורה לכסף: כן.

• המלצה: חקלאים ימליצו על הטכנולוגיה לשימוש בחוות אחרות.

• תנאים מוקדמים ומגבלות: מגבלות אפשריות בהתאם לתנאי

הסביבה.

This technology works for me because I can check remotely whether my fences are working properly, and if there's a problem, I get a text message on my phone.

FARMER FROM FRANCE

It would take 12 years for 16% adoption in Ireland.

www.smartplatform.network

Need: צורך בהפניות לצריכת מים אצל כבשות.

מטרה:

- מדידת צריכת מים בשוקת המים עבור כל קבוצה או בעל חיים.
- זיהוי דליפת מים.
- זיהוי בעיה בקבוצה.

תיאור

מד מים מחובר מאפשר למדוד את נפח המים הנצרך בכל חלק מהדיר (כגון שוקת מים) באמצעות משדר פולסים שממוקם על המד. הפולסים הנפלטים הם ביחס ישיר לזרימת המים שעוברת דרך המד. הפולסים נרשמים על ידי רשם נתונים שמאחסן ומעביר את הנתונים הללו לגייטוויי, המאפשר גישה בזמן אמת באמצעות אתר אינטרנט או יישומן סולרי

דרכי יישום

סולרי. מד המים ממוקם על צינור אבוס המים כדי למדוד את כמות המים הנצרכת על ידי הכבשים או הטלאים הגישה לאבוס. ניתן למקם מערכת זיהוי סמוך לאבוס המים כדי לדעת את תדירות הגישה לאבוס לפי בעל חיים. כדי לקבל הבנה מדויקת של צריכת המים של כל קבוצה, כל אבוס מים חייב להיות מצויד במד מים. כדי לדעת את צריכת המים של בעל חיים, יש לחבר את זיהוי בעל החיים לערכי המדידה שמד המים רושם.

יתרונות

- ידע על צריכת המים של בעלי החיים
- התראות במקרה של בעיות ברשת המים
- התראות על בריאות ורווחת בעלי החיים

מערכת ייצור (כבשים ועיזים לחלב/או לבשר): כל המערכות

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה להחלפה): כל הקטגוריות.

מקור
המידע: <https://techca-re-project.eu/>

עלויות ואתגרים

- מד מים לכל שוקת, משדר פולסים, מערכת רישום והעברת נתונים.
- קשר בין מדי המים לזיהוי בעלי החיים כדי לקבל צריכה אישית.
- מספר בעלי חיים נמצאים לעיתים קרובות בו זמנית סביב שוקת המים.

- עלות הקמה ~ € 2,000 / € 200 אם כבר יש לכם תיבת נתונים. מנוי נדרש: כן, שנתי ~ € 200-500.

- קלות שימוש? דירוג 1 (מסובך) – 10 (פשוט).
- תמורה להשקעה (עבור משק בסגנון זה)? כן.
- ממליץ על הכלי/הטכנולוגיה הזו לשימוש במשקים אחרים? כן.

This tech works for me because I can check which animal is going to the water trough and also know when there is a leak.

FARMER FROM FRANCE

It would take 22 years for 72% adoption in Estonia.

www.smartplatform.network

Sheep Handling Conveyor

צורך:

- איתור טפילים נפוצים/ניהול טפילים חיצוניים/וטיפול
- מיון/חיסון כבשים

מטרה: ריסון כבשים תוך מתן אפשרות למפעיל לתת חיסונים, זריקות וכו' במאמץ פיזי מינימלי

תיאור מסוע הכבשים מסיע ומרסן כבשים לאורך המסלול במהירות שנקבעה מראש על ידי המפעיל. הכבשים מוחזקות זקופות ואינן יכולות לנוע קדימה או אחורה במסוע. זה מאפשר לחקלאי להישאר במצב קבוע באחד משני צידי המסוע ולתת טיפולים מבלי לזוז. ניתן לכוון את מהירות המסוע ולהזיז את הכבשים קדימה, להחזיק במצב אחד, לאחור או להחזיק על הגב לפי הצורך.

הטמעה יש להעמיס/להוליך את הכבשים על המסוע תוך כדי תנועה, חלק מהכבשים ילכו בעצמן אך ייתכן שיהיה צורך לדחוף את הכבשים פיזית קדימה. החקלאי יכול לקבוע מראש ולהתאים את מהירות המסוע, ולהתמקם כך שהכבשים שינועו לעברו.

This tech works well when I need to dose or vaccinate large groups of ewes/lambs. It is also less physical strain than catching and holding ewes/lambs.

Irish farmer

מדינה:
אירלנד

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):
כבשים חולבות ולבשר

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):
כבשים, טלאים

מקור המידע:

יתרונות צפויים

- חיסכון בזמן
- עומס פיזי מופחת על החקלאי
- יכול להשלים מספר טיפולים בבת אחת

עלויות ואתגרים

- יתכן שיהיה צורך לדחוף חלק מהכבשים אל המסוע
- לא מתאים לכבשים בהריון מתקדם
- אין אפשרות לבצע הערכת מצב גופני בזמן שבעלי חיים נמצאים במסוע

- עלויות ההקמה ~ < 15,000 אירו, ולכן יש צורך בגודל להקה גדולה כדי להצדיק השקעה
- קלות שימוש? סולם 1 (מסוברך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? לא
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? אולי

It would take 11 years for a peak adoption of 3%.

צורך

קריאת תגים של בעלי חיים במהירות ובאמינות

מטרה

- טכנולוגיית זיהוי אלקטרוני (RFID המבוססת על גלי רדיו בתדר גבוה במיוחד
- מאפיינים מעניינים מאוד לקריאה המונית
- קריאות מרובות בו זמנית
- מרחק קריאה עד מספר מטרים
- הכרה: פרטנית וקבוצתית

תיאור

תג הזיהוי UHF (Ultra High Frequency) RFID (Radio Frequency Identification) המבוסס על טכנולוגיית זיהוי אלקטרוני עם אנטנה מתאימה מאפשר קריאות מרובות ובו-זמנית של בעלי חיים, במרחקים של מספר מטרים, בניגוד לתגים הרשמיים (בתדירות נמוכה). מכשיר זה מאפשר לקרוא את מספרי הזיהוי על הרבה בעלי חיים בתנועה ומתאים לקריאת קרבה אינדיבידואלית לצורך ניתוח נוכחות בנקודות עניין (שוקת השקיה, שוקת, למשל). התג האלקטרוני UHF RFID הממוקם על האוזן, מזוהה על ידי האנטנה המחוברת לקורא קבוע או נייד הניתן לשליטה בסמארטפון. מרחק הקריאה מותאם לפי התאמת הספק של הקורא (סנטימטרים בודדים עד 2.5 מ'). המידע זמין בשרת או ניתן לקריאה ישירה באמצעות אפליקציית סמארטפון.

דרכי יישום

יש להתקין תגי זיהוי UHF RFID על כל העדר, רצוי מיד אחרי ההמלטה.

יש להניח את התג האלקטרוני על האוזן השמאלית של החיה. המגדל חייב להיות מצויד גם באנטנות התואמות לתגי זיהוי UHF RFID אלה.

יתרונות צפויים

- חיסכון בזמן: מחוות משתמש פחות ממוקדת, אפשרות לכוונן מרחק הקריאה על ידי אפנון העוצמה.
- עקיבות: פונקציונלי וניתן להשוואה לתדר נמוך, מרחק קריאה מעט גדול יותר בתדר נמוך
- יכולת פעולה הדדית: תאימות וקישורים עם מערכות רבות (רובוטי חליבה, DAL, DAC מאזניים)

מדינה:

צרפת

מערכת ייצור (חלב או/כבשים/עזים):

הכל

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

הכל

מקור מידע:

<https://techcare-project.eu/>

קובץ

מצורף/קישורים: <https://techcare-project.eu/>

דרישות ומגבלות

- אובדן אפשרי של תגים
- בלתי אפשרי לקרוא דרך חיה

עלויות ואתגרים

- עלויות התקנה: € 5,000 - € 15,000 עבור האנטנה והקופסה + 1 - 20 € לתג

- נדרש מנוי: לא

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) - 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן

- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

This tech is tested in experimental farms to know what are the new uses to needs the UHF tags can have. The management of the health and welfare can be a way.

TECHNICIAN FROM FRANCE

צורך קושי בניהול קבוצות הרבעה שונות בדיר

מטרה לדעת את אילן היוחסין של כל טלה ללא צורך בהזרעה מלאכותית (, קבוצות הזדווגות של איל אחד ו/או רישום בזמן המלטה.

תיאור שירות המספק מידע על הורות של בעלי חיים באמצעות DNA שנאסף כדגימת רקמה. שימושי במיוחד לעדרים שבהם כבשים מורבעות בקבוצות גדולות/ או במרעה.

דרכי יישום כאשר מתחילים תהליך זה, יש לדגום את כל בעלי החיים בלהקה באמצעות דגימת רקמות המסופקת על ידי מספר חברות שונות (באמצעות צינורית דגימה עצמאית או כזו המחוברת לתג אוזניים). כל דגימה חייבת להיות מסומנת במספר הזיהוי הייחודי של בעל החיים.

בכל שנה לאחר מכן, יש לדגום רק בעלי חיים חדשים המצטרפים לעדר, למשל תיישים שנרכשו לאחרונה או נקבות חלופיות (אם לא גידול ביתי) וכל הכבשים החדשים שנולדו. לאחר איסוף כל הדגימות, הן נשלחות למעבדה לניתוח.

התוצאות המסופקות יכולות לנוע בין האב והאב של כל חיה למידע על גנים ספציפיים, תלוי באיזה ספק שירות נעשה שימוש.

מדינה:

בריטניה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים לבשר

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

הכל

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

Sm@RT Digifarm
עדות - בריטניה - איסוף
רקמות - DNA
YouTube

Expected Benefits:

- מידע אב ואם עבור כל כבש.
- מסיר את הצורך בהזרעה מלאכותית (AI), (קבוצות הזדווגות חד-ציר ו/או הקלטה בזמן ההמלטה).
- מאפשר לחקלאים להעריך את ביצועי גידול הכבשים (כגון צמיחה והישרדות טלה) ושיעור הצלחת ההזדווגות של תיש (מספר הטלמים שבא).
- מאפשר לעדרים בניהול נרחב להיות חלק מתוכניות גידול גנטי.
- פוטנציאל למידע נוסף הנוגע לגנים ספציפיים או לערכי רבייה גנומיים.

Costs and Challenges:

- יקר לדגום את כל החיות בתחילה.
- יש להשתמש במכשירי דגימת רקמות נכונים
- כל בעלי החיים צריכים להיות מזוהים באופן אינדיבידואלי (יש לתייג כבשים בעת איסוף דגימת רקמה).

- עלויות הקמה ~ 1 - 20 אירו (עלויות אישיות)
- נדרש מנוי: לא
- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) - 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

This tech works for me because it means I don't have to catch and tag lambs at birth, but I can still find out who the mother and father is.

FARMER FROM THE UNITED KINGDOM

It allows us to mate ewes using larger multi-sire mating groups, instead of having to use single-sire mating.

FARMER FROM THE UNITED KINGDOM

It would take 18 years for a peak adoption rate of 16%.

צורך

- מעקב אחר בעלי חיים במרעה ובשטחי מרעה לא מגודרים
- מעקב אחר, תקינות גדר ומתקנים אחרים
- העברת כבשים, במיוחד בסתיו / לפני החורף
- ובנוף סלעי כדי להפחית את הסיכון הבריאותי והבטיחותי

מטרה

- חסוך זמן ומאמץ בבדיקת בעלי חיים באזורי הרים ובשטחי מרעה
- חסוך זמן ומאמץ בעת העברת בעלי חיים - למשל איסוף כבשים בסתיו
- ניתן להשתמש בתמונות שצולמו על ידי מזל"ט לתיעוד
- הגבר את הבטיחות לאנשים שאוספים בעלי חיים בשטח מאתגר
- בדוק גדרות, מבנים ומתקנים אחרים שאינם נגישים בקלות

תיאור

רחפנים יכולים לשמש לניטור בעלי חיים במרעה - בדיקת בריאותם ומיקומם. זה מאפשר לחקלאי לבדוק כמויות, למשל אם כבשה לחוד או ביחד. המצלמה יכולה להתקרב ממרחק כדי לקבל מידע מפורט, מבלי להלחיץ את החיות. ניתן להשתמש במצלמה תרמית, במיוחד באזורי יער, כדי לסייע באיתור כבשים.

הטמעה

- רכשו רחפן (בנורבגיה מקובל שחקלאים עם כבשים באותם שטחים משתפים פעולה). על מנת לקבל רישיון להטסת רחפן צריך לעבור קורס (נורווגיה).
- למד כיצד להפעיל את הרחפן
- הטסת רחפן באזורי מרעה ובשטחי מרעה, לפי הצורך.

מדינה:

נורווגיה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים בשר

קטגוריית בעלי חיים (איבה, עז, תחליף, כבש, ילד):

איילות

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

פתרונות Sm@RT
נורבגיה: מזל"ט
([youtube.com](https://www.youtube.com))

תחזית אימוץ:

מהי ההטמעה הצפויה של טכנולוגיה זו ומתי עשוי להתרחש שיא ההטמעה?

אסטוניה - מזל"ט

אירלנד - מזל"ט

בריטניה - מזל"ט

ייתרונות צפויים

- חיסכון בעבודה
- הכרת התנאים באזורי הטסה
- איתור בעלי חיים
- פחות מתח לחקלאי ובעלי חיים
- תיעוד

עלויות

- עלות: € 7000 - 800
- נדרש מנוי: לא
- רחפן עשוי להיות מוגבל על ידי תנאי מזג האוויר (רוח, גשם). קיבולת הסוללה מגבילה את זמן הטיסה.

*The drone is very useful in the management of my farm.
It does not replace a good sheep dog or GPS-tracking of the ewes in the rangelands, but it is certainly a good supplement to those things.*

Sheep Farmer from Norway

It would take 13 years for 98% adoption in Norway.

www.smartplatform.network

משקל טנק חלב דינמי

מטרה:

- ניטור ורישום נתוני ייצור של העדר והאצוות במהלך החליבה.

תיאור:

- מדידת משקל טנק החלב באופן אוטומטי ורישום במרווחי זמן מוגדרים.
- מדידת ייצור החלב של העדר ושל כל אצווה בחליבה.
- מעקב אחר התפתחות הייצור לאורך הקמפיין.

כיצד ליישם:

- התקן חיישן משקל תחת כל רגל של הטנק.
- חיבור חיישני המתיחה לקופסת הצגה המחוברת למקור מתח של v.220
- המערכת מאפשרת רישום משקל החלב ותיעוד נתונים המועברים דרך חיבור אינטרנט לתוכנה ייעודית במחשב המשתמש.

דינה:

צרפת

מערכת ייצור (חלב או/ו בשר כבשים/עזים):

כבשים ועזים חולבות

קטגוריית בעל חיים (כבש, עז, טלה):

כבשים ועזים מניקות

מקור מידע: [HTTPS://TEC-HCARE-PROJECT.EU/](https://tec-hcare-project.eu/)

לינקים:

יתרונות צפויים:

•רישום אוטומטי של נתוני ייצור לכל חליבה.

•ניתוח התפתחות ייצור החלב ביחס להזנת בעלי החיים וגורמים סביבתיים במשק.

עלות ואתגרים:

•דרישות גישה לאינטרנט ושקעים חשמליים להפעלת הקופסאות.
•הקפדה על הגנה על הכבלים היוצאים מהחיישנים.

עלויות הקמה משוערות:

•עלות התקנה ~ XXXאירו.
•האם נדרשת מנוי: כן/לא.

קלות שימוש:

•סולם מ-1 (מסובך) עד 10 (פשוט).

*This tech works for me because
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

FARMER FROM FRANCE

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

מטרה:

•לסייע ולשפר את ניהול העדר במגוון
משימות לאורך שנת הייצור,
באמצעות מערכת שקילה שיכולה
לקרוא תגי זיהוי אלקטרוניים (EID)
בעלי החיים.

תיאור:

•כלוב שקילה עם יכולת קריאת EID
המאפשר זיהוי בעלי החיים בשעת
השקילה באמצעות תג האוזן
האלקטרוני או בולוס זיהוי.
•המערכת יכולה להיות מותקנת
בעמדה קבועה או כחלק ממערכות
טיפול ניידות.
•נתוני השקילה נרשמים וניתן לאחסן
אותם, והמערכת יכולה לנתב
אוטומטית את בעלי החיים לקבוצות
קבועות מראש לפי קריטריונים
שהוגדרו.

כיצד ליישם:

•הגדרת קבוצות האכלה לפי מצב
גופני או תוצאות סריקות היריון.
•שקילת כבשים אוטומטית ומיון
טלאים לפי משקלם, תזונה, תוצאות
סריקה, ציון מצב גופני או קבוצת
ניהול.

Country:

UK

Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):

Meat sheep

Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):

All

Source of
Information:

Attachment/Links:

[Sheep electronic
identification at SRUC
- youtube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=cwS4ii8nRLs>

יתרונות צפויים:

- חיסכון בזמן ובכוח עבודה.
- הפחתת לחץ והתנהלות יעילה של העדר.
- שיפור ברווחת בעלי החיים ובתכניות רבייה.

אתגרים:

- כל בעלי החיים חייבים להיות מתויגים ב-EID עלות של כ-1.20 אירו (לתג).
- המערכת דורשת התקנה והדרכה לשימוש יעיל.
- אין תמיכה טכנית בחווה לאחר הרכישה.

This tech works for me because it is fast to use and gathers a lot of data in a short amount of time.

FARMER FROM THE UNITED KINGDOM

It would take 16 years for 24% adoption.

www.smartplatform.network

תחנה מזג אוויר – מאוורר מצנן

קשה לבקר את סביבת הסכנה
(לחות, טמפרטורה)

צורך:
המערכת שולטת במצב הסביבתי של
הסכנה

מטרה:
המערכת מאפשרת לבדוק את
המיקרו אקלים של המשק ועוזרת
לבעלי החיים להתגבר ללא פגע על
התקופות המאופיינות בטמפרטורה
גבוהה. זה מאפשר להניע בצורה
אחידה קצב זרימת אוויר גבוה יותר.
ניתן לנהל את מערכת האוורור במצב
אוטומטי כדי לווסת את תפקוד
המערכת כולה בהתבסס על
טמפרטורת האוויר ואינדקס הלחות
(THI index) שזוהו על ידי בדיקות
מתאימות.

תיאור:
הפעלת האוורור מוגדר להתחיל
כאשר תנאי הלחות והטמפרטורה
מתגברים על מגבלות מסוימות.

כיצד ליישם:
המערכת משפר את המצב הסביבתי
של המשק
המערכת מאפשרת לשפר את תנאי
רווחת בעלי החיים ולמנוע עקת חום.
המערכת מונע אובדן ביצועים במהלך
שלבי הנקה ורבייה

Country:

Italy

Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):

Dairy sheep and goat

Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):

Lactating ewes and
goats

Source of
Information:

[https://techcare-
project.eu/](https://techcare-project.eu/)

Attachment/links:

https://youtu.be/ck_w_uGANU

יתרונות צפויים:

- המערכת משפרת את המצב הסביבתי של המשק
- המערכת מאפשרת לשפר את תנאי רווחת בעלי החיים ולמנוע עקת חום.
- המערכת מונע אובדן ביצועים במהלך שלבי הנקה ורבייה

עלויות הקמה ~ 5,001 - 15,000 יורו

נדרש מנוי: לאקלות שימוש? סולם 1

(מסוברך) - 10 (פשוט) תמורה לכסף

(עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)?

פְּנָהָאם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו

לשימוש בסוגים אחרים של חוות? פְּנָ

This technology proves to be very useful for supporting high milk production, especially during periods when temperatures increase significantly
FARMER FROM ITALY

בריאות/רווחה/רבייה
פיטום

נושא:

איתור טפילים נפוצים/ניהול טפילים חיצוניים/וטיפול
גילוי טפילות/דגימת ביצית צואה/מתי לטפל

צורך:

ביצוע ספירת ביצי צואה באמצעות פלטפורמת אבחון מבוססת-
תמונה המחוברת לאינטרנט, שניתן לבצע ללא מעבדה

מטרה:

ערכת FECPAK G2 היא פלטפורמת אבחון המאפשרת לבצע
ספירת ביצי צואה ללא צורך במעבדה או צורך לשלוח דגימות
צואה למעבדה. זה מבוסס תמונה המאפשר לבצע דגימה בכל
עת ולהעלות דרך תוכנת המחשב. התוצאות מוחזרות למי
שמעלה את התמונות לדוגמה תוך 24 שעות

תיאור:

בצע את ההוראות באיור 1 להכנת דגימות צואה. המכשיר דורש
חיבור לאינטרנט כדי להעלות את התמונה לתוכנת FECPAK
(<https://online.fecpakg2.com/login>).
התוצאות מוחזרות למי שמעלה את התמונות לדוגמה תוך 24 שעות

כיצד ליישם:

בצע את ההוראות באיור

- להכנת דגימות צואה. המכשיר דורש חיבור לאינטרנט כדי
להעלות את התמונה לתוכנת FECPAK
(<https://online.fecpakg2.com/login>).
למי שמעלה את התמונות לדוגמה תוך 24 שעות

מדינה:

אירלנד

מערכת ייצור (חלב או/ו
בשר כבשים/עזים):

כבשים חולבות ולבשר

קטגוריית בעל חיים
(כבש, עז, טלה):

כבשים

[FECPAK G2 technology
for easy and accurate
Faecal Egg Count
testing. \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

13.

המכשיר דורש חיבור לאינטרנט כדי להעלות את התמונה לתוכנת FECPAK (<https://online.fecpkg2.com/login>)

ייתרונות צפויים

- יכול להתבצע על ידי כל אדם ללא מתקני מעבדה
- תוצאות מהירות/Fast results

עלויות וייתרונות

- דורש גישה לאינטרנט
- משתמש בפרוטוקול ובסט ציוד שונים לאבחון זיהום בכבד
- נדרש מנוי חודשי
- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

It would take 8 years for 58% adoption in the UK.

www.smartplatform.network

מטרה:

• הערכת צרכי המרעה והתזונה של בעלי החיים בנקודות שונות לאורך השנה.

תיאור:

• מתכנן תקציב למרעה ותוספים (דשא ותוספי תזונה) מבית AHDB: עוזר לחקלאים לחזות כמה דשא יהיה זמין בזמנים מסוימים במהלך השנה, ומסייע בתכנון מתי עשויות להידרש תוספות תזונה.

כיצד ליישם:

• ניתן להוריד את מתכנן התקציב בחינם מאתר AHDB. לאחר ההורדה, יש להתחיל במילוי הערך הראשוני של כיסוי המרעה (בק"ג חומר יבש לֶהֶקְטֶר) על פי גובה הסווארד הדחוס. לאחר מכן יש למלא את הפרטים הקשורים לשטח המרעה (ביחידות הקטאר), מספר ימי המרעה בכל חודש, קצב גידול הדשא (ק"ג חומר יבש לֶהֶקְטֶר/יום) וההערכה של ניצול הדשא באחוזים (%). באמצעות המידע שניתן, המתכנן מחשב את ההבדל בין גידול הדשא לבין דרישות צריכת המזון של בעלי החיים. ישנה אפשרות להוסיף נתונים נוספים הנוגעים לשימוש בתוספי תזונה כגון חציר, תחמיץ ומרכזים בכל חודש. ניתן להקצות בעלי חיים שונים למרעה (כבשות, טלאים (לאחר גמילה), ובקר בגידול). המתכנן מציג גרפים המראים את כיסוי המרעה לאורך השנה ואת היחסים בין היצע לביקוש במהלך השנה, בהתבסס על המידע שסופק. קיים גם מתכנן למי שמשתמש במרעה מחזורי ומידע נוסף על דרישות הצריכה של בעלי החיים (לפי שלביהם).

מדינה:
בריטניה

מערכת ייצור (חלב או/כבשים/עזים):
כבשים בשר וחלב ועזים

קטגוריית בעלי חיים (איבה, עז, תחליף, כבש, ילד):
כל

קובץ מצורף/קישורים:
מתכנן תקציב הזנה

כיצד להשתמש במתכנן תקציב הפיד המלא -
YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=gUjUw9q3Xu4>

מתכנן מרעה סיבובי

כיצד להשתמש במתכנן סיבובי -
יוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=1adt_lp6vno

יתרונות צפויים:

- מאפשר לחקלאים לתכנן כיצד הם ינהלו
- ישתמשו במרעה שלהם (ומלאי תוספי התזונה)
- על פי דרישות בעלי החיים לאורך השנה.
- ניצול טוב יותר של הדשא.
- הדרישות התזונתיות של בעלי החיים ניתנות למענה טוב יותר.

דרישות מוקדמות ומגבלות:

- עלויות הקמה: ללא (חינם).
- מנוי נדרש: לא.
- הכלי חינמי, אך דורש מדידות סדירות באמצעות מד גובה סווארד/מקל סווארד לאיסוף נתוני מרעה.
- בעיקר שימושי למרעה משופר או חצי-משופר. ייתכן שלא יהיה מעשי כל כך לשטחי מרעה הרריים רחבים.
- הנתונים שנאספים יכולים לשמש בשילוב עם יישומים לטלפון נייד ותוכנות ניהול חווה (חלקם עשויים לדרוש תשלום מנוי).
- ישנן תוכנות מזון מתקדמות יותר, שמגיעות בעלות נוספת, אך מאפשרות קביעת מנות תזונה מפורטות יותר עבור סוגים שונים של בעלי חיים (כבשות בהריון, טלאים לסיים, וכו').

It would take 11 years for a peak adoption rate of 86%.

www.smartplatform.network

תוכנת ניהול עדר

צורך: יש צורך לנתח נתונים מחוות כבשים ועיזים, אך לרוב אין נתונים זמינים. העדרים הולכים ותופסים גודל רב יותר ואם ברצוננו לרשום נתונים על החווה – לידות, הריון, חיסונים, מחלות וכו' – עלינו להיות מסוגלים לאסוף נתונים ולאחר מכן לנתחם.

מטרה: לאסוף נתונים מכמה מכשירים בחווה – חדר חליבה, מיכל חלב, פדומטרים, מכשירים לשקילה וכו' – כדי ליצור פלט אמין.

תיאור: תוכנה זו יכולה להתקין על מחשב החווה, על סמארטפון של החקלאי, או על כל מכשיר עם חיבור לאינטרנט.

אופן ההטמעה: עם התקנת התוכנה והרשמת הנתונים, הנתונים נאספים. חלק מהמכשירים יכולים להעלות את הנתונים באופן אוטומטי וחלק מהנתונים עשויים לדרוש הזנה ידנית. התוכנה מסוגלת להציג את כל הניתוחים הרלוונטיים לגידול, יועצים, וטרינרים ועוד. התוכנה פועלת בשלוש רמות: בעל חיים בודד קבוצה כל החווה/

תועלות צפויות: היכרות עקבית עם מצב החווה בכל הרמות – בעל חיים, קבוצה ועדר. כל הנתונים, הניתוחים וההמלצות במקום אחד, נגישים מאוד. יש נתונים מהעבר ונתונים מההווה, כך שניתן לקבל תחזית לעתיד.

דרישות והגבלות: התקנה והרשמה של התוכנה. העלות היא 50-100 יורו לחודש לכל עדר, בהתאם לגודל העדר.

מדינה:

ישראל

מערכת ייצור (חלב או/כבשים/עזים/בשר):

כבשים ועזים לחלב ובשר

קטגוריית בעלי חיים עזים כבשים טלאים גדיים

מקור מידע:

קובץ מצורף/קישורים:
<https://www.youtube.com/watch?v=4qdQRjyjKy4>

Herd Status Fertility Exits Summary Milk

Herd Status Weights Cycle Summary Herd Movement

Dates: 23-01-23 to 24-01-24

Herd Status

Ewes Count Ewes Average Age (Months) 0

1369 **31.83**

Ewe By Fertility

Lambs By Fertility

Lambs By Age

All Ewes Lambs by Age Milk Yield Milk Records Lambing

Show only cyclic candidates Show offspring in report

Sheep ID	Sex	Age	Weight	Wool	Wool Class	Wool Yield	Wool Value	Wool Price	Wool Quality
1	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
2	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
3	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
4	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
5	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
6	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
7	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
8	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
9	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
10	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
11	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
12	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
13	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
14	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
15	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
16	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
17	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
18	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
19	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
20	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
21	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
22	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
23	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
24	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
25	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
26	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
27	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
28	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
29	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
30	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
31	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
32	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
33	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
34	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
35	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
36	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
37	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
38	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
39	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
40	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
41	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
42	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
43	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
44	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
45	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
46	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
47	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
48	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
49	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
50	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
51	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
52	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
53	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
54	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
55	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
56	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
57	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
58	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
59	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
60	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
61	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
62	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
63	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
64	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
65	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
66	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
67	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
68	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
69	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
70	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
71	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
72	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
73	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
74	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
75	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
76	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
77	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
78	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
79	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
80	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
81	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
82	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
83	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
84	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
85	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
86	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
87	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
88	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
89	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
90	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
91	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
92	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
93	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
94	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
95	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
96	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
97	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
98	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
99	♀	1	150	0	0	0	0	0	0
100	♀	1	150	0	0	0	0	0	0

Show selected Out of total 2087

It would take 14 years for 98% adoption in the UK.

www.smartplatform.network

אפליקציית הקלטת עדר

- צורך:**
- רישום/איסוף/ניתוח נתוני בריאות, גזל זמן/הקלטת בעיות בריאותיות של תגים, כולל תקופת נסיגה
 - שילוב של נתוני בריאות פרטניים וכל שאר נתוני בריאות העדר
 - ביצועי המלטה/ביצועי גדילה של טלאים
 - רישום ביצועים (קצבי גידול, נתוני שחיטה וכו')
 - ערך מוסף של טכנולוגיות דיגיטליות (עלות, שימוש בטכנולוגיות בתקופות מסוימות)

מטרה: רישום ייצור/ביצועים פרטניים של בעלי חיים

תיאור: ניתן להשתמש באפליקציית הקלטת עדר (למשל Sheep Ireland) להקליט ביצועים פרטניים של בעלי חיים בעדר. בהתאם לאפליקציה, נתונים שנרשמו כגון משקלים, מידע הזדווגות, משקל הולד, הורים, שימוש בתרופות וכו'. זה מקל על השוואה של ביצועי בעלי חיים בתוך ובין עדרים שונים. ניתן להזין נתונים באופן ידני או לקשר את האפליקציה לקורא EID באמצעות Bluetooth ולתעד את מספר EID/תג של בעלי חיים באופן אוטומטי. האפליקציה תשמור את המידע הזה וניתן להפיק דוחות בהתאם לנתונים שנרשמו, למשל. קצבי גדילה.

דרכי הטמעה:

כל בעלי החיים צריכים להיות מזוהים באופן אינדיבידואלי כלומר להיות מתוייגים. פתח את האפליקציה בטלפון החכם שלך, הזן את מספר הזהוי של בעל החיים או סרוק את התג שלו עם קורא EID והזן נתונים לפי הצורך. לאחר מכן, הנתונים מועלים ונשמרים באופן מקוון כאשר הטלפון מחובר לאינטרנט.

מדינה:
אירלנד

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים חולבות ולבשר

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

כבשה

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

<https://smartplatform.network/flock-recording-app-sheep-ireland/>

ייתרונות צפויים

- חיסכון בזמן
- מסייע בבחירת תחליפים/שלופים
- אוסף את נתוני העדר
- מספק מידע אבות כדי להקל על קבוצות הזדווגות

עלויות ואתגרים

- צריך סמארטפון.
- דרוש חיבור לאינטרנט כדי להעלות מידע.
- עלויות יישום ~ מינימליות אם כבר יש לך סמארטפון
- המנוי הוא בחינם לדירים מסחריים ו-100-50 אירו לדירי טיפוח.

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

This tech works for me because it provides ancestral information when I am selecting which rams to mate with my ewes. It helps to prevent inbreeding.

IRISH FARMER

It would take 16 years for peak adoption of 6%.

צורך

מעקב אחר בעלי חיים על שטחי מרעה, במיוחד באזורי מרעה גדולים.

מטרה:

- שיפור המעקב ורווחת בעלי החיים במרעה
- אזעקה כשמשהו לא בסדר עם בעל חיים במרעה
- חיסכון בזמן ושיפור ההכנסות לחקלאים
- נתונים בזמן אמת על מקום הימצאות של בעלי חיים
- קל למצוא ואיסוף בעלי חיים משטחי מרעה בסתיו

תיאור

קולר / GPS פעמון אלקטרוני מספק מידע בזמן אמת על מיקום בעל החיים. מידע זה ניתן לניטור ממחשב נייד, טאבלט או סמארטפון. בנוסף למתן מיקום בעל החיים, קולר ה-GPS בדרך כלל מספק גם:

פונקציית גדר גיאוגרפית (Geofence): הגדרת אזורים במפה וקבלת התראות לסמארטפון אם בעל החיים נכנס או יוצא מהאזור.

התראות מחיישני מיקום ופעילות: אם החיישנים מזהים התנהגות חריגה, הם ישדרו התראה לסמארטפון של החקלאי. התראות אלו עשויות לכלול:
- פעילות נמוכה (כלומר, בעל החיים חולה) או פעילות גבוהה (כלומר, בעל החיים נרדף).
- חוסר תנועה.
- ללא שינוי במיקום.
- התראת מוות.

רכשו קולר / GPS פעמון אלקטרוני ישירות מהחברה. לרוב, יש צורך גם לרכוש סוללה ומנוי לעונה או לשנה.

הטמאה

הפעילו את הפעמון האלקטרוני דרך פורטל המשתמש במחשב ו/או דרך אפליקציה ייעודית שמסופקת.

תלו את הפעמון האלקטרוני על הקולר ועל בעל החיים.

במהלך עונת הרעייה, אתם עוקבים אחרי בעלי החיים שלכם דרך אפליקציה/טאבלט/מחשב אישי.

התראות מסופקות במקרה שבעלי החיים חווים פעילות חריגה.

מדינה: נורבגיה

מערכת ייצור (חלב ובשר)

או/ו כבשים/עזים

מידע: קובץ

מצורף/קישורים: <http://www.telespor.no/http://www.findmy.no/http://www.gjetargut.no/https://www.youtube.com/watch?v=YxcHJG1V5Vohttps://www.youtube.com/watch?v=yCGIxn4t4Q&t=5shttps://www.youtube.com/watch?v=e7TlxImqTRo>

ייתרונות צפויים

- תשומת לב יעילה וניטור מקיף של בעלי החיים בזמן הרעייה.
- נוחות: הדבר מעניק לחקלאי יותר חופש ומספק ביטחון לבעלי החיים בזמן הרעייה.
- חיסכון בזמן: החקלאי חוסך זמן גם בפיקוח על בעלי החיים במהלך עונת הרעייה וגם באיסופם בסתיו

עלויות ואתגרים

- יש לזהות את זמינות רשת המובייל כדי לבחור את ספק קולר ה-GPS המתאים. אם רשת מובייל אינה זמינה, ניתן להשתמש בקולר המתקשר באמצעות לווין.
- טכנולוגיות אלחוטיות כמו LoRaWAN -LTE-M, NB-IoT עשויות להיות זמינות.
- מספר דיווחי המיקום ביום מוגבל בשל קיבולת הסוללה. לרוב ניתן לצפות לדיווח מיקום כל 4 שעות למשך 4 חודשים.
- מערכת תקשורת דו-כיוונית זמינה עבור חלק מקולרי ה-GPS, ומאפשרת התאמות של התראות ודיווחים במהלך עונת הרעייה. תכונה זו אינה זמינה אצל כל הספקים.

• עלות פרטנית למוצר ~ 50 - 200 אירו
• נדרש מנוי: כן

• קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) - 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

We use it to have efficient attention to animals on summer mountain rangeland grazing. Particularly in autumn to locate animals in the mountains and gather them efficiently. Also, for breeding purposes i.e. to cull animals that graze in areas we do not want them to be.

Improvement suggestions: Improved battery capacity for more frequent reports. Alarms if odd behaviour. Better collaboration possibilities between farmers/users of tracking devices.

FARMER FROM NORWAY

It would take 7,5 years for 92 % adoption.

www.smartplatform.network

מוט קריאת נתונים EID

צורך:

- רישום/איסוף/ניתוח נתוני בריאות גוזל זמן/הקלטת בעיות בריאותיות של תגי O/
- שילוב של נתוני בריאות בודדים אל מול שאר העדר
- שיאי המלטה/ביצועי הכבשה
- זיהוי הכבשים הצעירות
- מעקב אחר הרבייה (כלי לזיהוי כבשים להזרעה) ניטור בריאות/בדיקות פוריות
- זיהוי ו/או שקילת הכבשים שלך באופן אוטומטי
- רישום ביצועים (קצבי גידול, נתוני שחיטה וכו')
- ערך מוסף של טכנולוגיות דיגיטליות (עלות, שימוש בטכנולוגיות בתקופות מסוימות).

מטרה:

זיהוי בעלי חיים בצורה אוטומטית, רישום נתונים בכדי לזהות בעלי החיים, רשום נתונים והעלאה למסד נתונים לבסיס הנתונים.

תיאור

ניתן להשתמש במוט כף יד EID כדי לסרוק כל בעל חיים שיש לו תג EID. לאחר זיהוי, ניתן להשתמש במכשיר להזנת נתונים כגון משקל, ציון מצב הגוף. בהתאם למוט ניתן להזין מידע נוסף כגון טיפול רפואי, גודל ולד, מידע רבייה, קושי בהמלטה וכו'. לאחר מכן, הנתונים מועלים לחבילת תוכנה כלומר בסיס נתונים שניתן לצפות בו ולערוך אותו.

הטמעה

יש למקם את המוט ליד תג ה-EID של החיה כדי לזהות. לאחר מכן ניתן להקליט, לשמור ולהעלות נתונים לתוכנה.

מדינה:
אירלנד

מערכת ייצור (חלב או/ו בשר כבשים/עזים):

כבשים חולבות ולבשר

קטגוריית בעל חיים
(כבש, עז, טלה):

כבשים, טלאים

מקור המידע:

לינקים:

<https://www.youtube.com/watch?v=36-M-3sHXOA>

ייתרונות צפויים

- רישום ביצועים ובריאות
- רישום ספר עדר ומעקב המלטות
- מקל על בחירת תחליפים
- יכול לתעד תנועת בעלי חיים במשק/ מחוץ למשק

עלויות ואתגרים

- תיאום עם מכשירים אחרים.
- קלות העברת נתונים לתוכנה אחרת.
- קל לשימוש לאחר ההתקנה.
- קל לשימוש.
- זוהי השקעה קבועה, אורך החיים של הטכנולוגיה הוא יותר מ-5 שנים
- לחץ מופחת לבעלי החיים.
- שיפור הרווחה של בעלי החיים.

- עלויות הקמה ~ 1000-2500 יורו
- נדרש מנוי: כן/לא
- (תלוי בתוכנה שבה נעשה שימוש)
- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

This tech works for me because it makes our work a lot easier

FARMER FROM HUNGARY

It would take 9 years for 77% adoption.

www.smartplatform.network

מד חלב

צורך

מדידת חלב פרטנית

מטרה

איסוף אוטומטי של נתוני ייצור חלב, וניהול נתונים

תיאור

- הוא מציג נתונים פרטניים קלים לקריאה על תנובת חלב, זרימת חלב מידית ומשך זמן החליבה בספרות אדומות ברורות
- מוליכות חלב וטמפרטורה

הטמעה

- מד חלב הזרימה חייב להיות ממוקם במכון החליבה
- כל בעלי החיים חייבים להיות מתויגים ולהזין את המידע האישי שלהם בתוכנה (DeLaval, AfiMilk או אחרים)
- זמינות מים וחשמל
- אתה צריך תוכנת ניהול עדר כדי לאסוף ולנהל נתוני תנובת חלב ובעלי חיים
- עליך לכייל את מדי הזרימה לפחות שלוש פעמים בשנה

מדינה:
איטליה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים/עזים חולבות

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

כבשה/עז

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

https://www.youtube.com/watch?v=gL1YZkVsQw&t=6s&ab_channel=H2020SmaRT

https://www.youtube.com/watch?v=TeDvUnn3ViY&ab_channel=H2020SmaR

This tech works for me because it allows me to select high producing animals from the flock

FARMER FROM ITALY

ייתרונות

- תנובת החלב מנוטרת בנפרד בכל חליבה.
- אזהרות פרטניות המבוססות על ירידה בתפוקת חלב ו/או העלאת מוליכות לזיהוי מוקדם של דלקת בשד ופתולוגיות/מצבי מצוקה אחרים.
- תוכניות האכלה מתאימות בהתאם לדרישות

אתגרים ועלויות

- מדי חלב הם די יקרים ודורשים תחזוקה מסוימת. הכשרה נחוצה כדי ללמוד כיצד להשתמש בטכנולוגיה וכיצד לאסוף ולנהל נתונים.
- ניתן ליישם מודלים מסוימים למדידת מוליכות.
- סדר החליבה יכול להיות קשור לדלקת עטין או לבעיות צליעה.

- עלויות הקמה ~ 5000 אירו/אשכול
- נדרש מנוי: לא

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? אולי

★★☆ It would take 16 years for 29% of adoption level in sheep.

★★★ It would take 14 years for 98% of adoption level in goats.

צורך?

הערכת איכות המספוא, ניתוח כימי של חומרי מזון בחווה

מטרה:

• מדידת ההרכב במשק (לחות, עמילן, CP, NDF, ADF, אפר) של דגנים, מספוא משומר או טרי.

תיאור:

המכשיר עוקב אחר תכולת החומר היבש של מרכיבי המזון, ומשפר את עקביות המנות. המכשיר בודק את החומר היבש של מספוא בשדה, ועוזר לקבוע את הזמן הנכון לקציר. המכשיר מעריך את איכות המזון הנרכש והמלאי.

דרכי יישום

עליך להכניס את דגימת ההזנה אל מנתח הכוסות ולקרוא את תוצאות הניתוח בתצוגה, להדפיס או לאחסן אותן בהתקן USB.

מדינה:

איטליה

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים/עזים חלב ובשר

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

כבשה/עז

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

<https://www.youtube.com/watch?v=oaRde6DV-XY>

The portable NIR allows for a rapid assessment of feedstuff chemical composition. It would be desirable to include it in on-farm technical assistance services.

FARMER FROM ITALY

ייתרונות צפויים

- אין הכנה לדוגמא
- הוא נייד וניתן להזזה בקלות על ידי טרולי
- פחות דקה אחת כדי לקרוא את התוצאות
- זה מאפשר לקבל החלטות בזמן אמת

עלויות ואתגרים

- ספק כוח;
- תוכנה להתקנה במחשב;
- עבור חומרי מזון מסוימים (למשל מספוא טרי) עשוי להזדקק לכיול המבוסס על כימיה רטובה.

- עלויות הקמה ~< 15,000 יורו
- נדרש מנוי: לא

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? אולי

It would take 10 years for 98% of adoption.

www.smartplatform.network

צורך: גילוי מוקדם של דלקות תת קליניות, והפרדה מהירה למניעת הדבקות

מטרה • ניטור וניהול דלקות עטין

תיאור • המכשיר מציע קביעה מהירה בדיר של ספירת תאים סומטיים.
• זה מאפשר לך לזהות דלקת בעטין בשלב מוקדם וכתוצאה מכך בקרה יעילה של דלקת עטין וניהול קל יותר של קבוצות במשק תוך מניעת הדבקה.

הטמעה • הוא מכשיר נייד שנותן תוצאות תוך 45 שניות בלבד עם מבחנות חד פעמיות פשוטות לשימוש.
• קח דוגמה; הכנס את הקסטה; קרא את התוצאה (מספר תאים/מיקרוליטר חלב)

The tool proved useful when doubts about the udder health of some animals appears.

FARMER FROM ITALY

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים בשר):

כבשים ועזים חולבות

קטגוריית בעלי חיים (כבשים ועזים מניקות)

מקור מידע:

<https://techcare-project.eu/>

קובץ מצורף/קישורים:

<https://www.youtube.com/watch?v=C-Jf5mqMeOk>

ייתרונות

- טיפול בדלקת העטין בשלב מוקדם יותר
- התאוששות מהירה יותר ופחות אובדן ייצור
- בקרה יעילה יותר של התפשטות דלקת עטין
- פחות סיכון לקנסות או אובדן תשלום בנוס

עלויות ואתגרים

- מחייב שימוש במגיב פלורוסנטי ספציפי

- עלות הקמה ~ 5000 אירו
- נדרש מנוי: לא

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

It would take 9 years for 1% of adoption.

www.smartplatform.network

טכנולוגיית ייבוש חציר לעזים

צורך:

ייצור חציר תלוי באופן מסורתי במזג אוויר מתאים. כדי לקבל חציר איכותי עם תכולת חלבון ואנרגיה גבוהה, העשב צריך להיות בשלב הצמיחה הנכון. עם זאת, לעתים קרובות למדי גשם בתקופה זו לא מאפשר לייצר חציר בשלב הצמיחה הנכון. בנוסף, מגדלי עיזים וכבשים רבים מעדיפים להאכיל את בעלי החיים שלהם בדיאטת חציר (לא בתחמיץ) כדי לצמצם את החשיפה של חיידקי קלוסטרדיאלים מהתחמיץ לחלב ולהשיג גבינות באיכות גבוהה עם זמן התבגרות ארוך יותר.

מטרה:

לייעל את זמן חיתוך החציר בשלב הצמיחה האידיאלי ללא קשר לתנאי מזג האוויר. להבטיח מספוא עקבי באיכות גבוהה על בסיס עשב לעיזים לחלב לאורך כל השנה.

תיאור:

לאחר החיתוך נותנים לעשב לנבול למשך יום אחד (או פחות) במגרש ולאחר מכן מועבר לבונקרים. הבונקרים כוללים מערכת אוורור מלמטה המווסתת את הלחות של האוויר הנכנס לבונקר וזו היוצאת מהבונקר. זה מופעל על ידי חשמל שמקורו בעיקר בפאנלים סולאריים. הגג נשלף כדי לאפשר ייבוש טבעי בימים יבשים. לאחר הייבוש החציר זמין למסירה לעיזים, ומועבר על ידי מלגזה תלויה על מסילות עיליות.

דרכי יישום:

היישום של טכנולוגיה זו מתואר לעיל.

מדינה:

אסטוניה

מערכת ייצור (חלב או/כבשים/עזים):

עזים וכבשים חולבות

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

עזים/כבשים מניקות, יבשות וצעירות תישים/איילים. כל העדר.

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

<https://www.youtube.com/watch?v=RWV-82AOBMU>

ייתרונות

חציר איכותי לכל ימות השנה להאכלת עזים חולבות. דרישות העבודה לאספקה וניהול של מזון מצטמצמות. פרק הזמן שלוקח לכל תהליך ייצור החציר מתקצר, מחיתוך ועד אחסון, ניתן להשלים אותו תוך יום או יומיים ללא קשר למזג האוויר. תהליך ההאכלה גם יעיל יותר, לוקח פחות זמן ממה שהוא נעשה באופן ידני. מאחר שהחציר שאחרי הקיצוץ מבלה מעט זמן בשכיבה על הקרקע (תהליך הייבוש מתבצע בתוך הבית), קיים פחות סיכון לזיהום החציר מקרקע וחיידקים אטמוספריים, ובנוסף פרמטרי איכות תזונתיים (כולל חלבון ואנרגיה) מהחציר גבוהים יותר ויש פחות צורך במזון מרוכז. האיכות העקבית של החציר צפויה לשפר את הטעם ואת צריכת ההזנה. אדם אחד יכול לנהל את ההאכלה והחליבה של 500 עזים חולבות.

עלויות ואתגרים

- מינות של שטח הכרחי והתאמת דיור בהתאם לדרישות. זמינות ועלויות בלתי צפויות של אנרגיה הנדרשת לאורור המבנים לייבוש.

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? אולי
- האם המליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

This tech works for me because it allows to make a quality hay fast and in expected time
FARMER FROM ESTONIA

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

מכשיר בדיקות הריון

צורך

- החלטה על קבוצות האכלה/קישור בין מצב החיות והאכלה
- הפצה/ניהול הקצאת תוספי מזון בזמן המלטה
- שיאי המלטה/ביצועים
- סריקה וחלוקת קבוצות כבשים לצורך תזונה מתאימה

מטרה:

- קביעת הריון וגודל וולד בכבשים, כדי להקל על תכנון התזונה.

תיאור

ניתן לסרוק כבשים לאבחון הריון וגודל הולד הצפוי. זה מקל על תכנון תזונה לפני המלטה. ניתן גם לחזות את תאריך ההמלטה הצפוי.

הטמעה

מפעיל מיומן משתמש בסורק אולטרסאונד ייעודי במיוחד כדי לזהות במהירות הריון ו/או גודל וולד צפוי. הכבשים מסומנות כדי לתעד את גודל הולד וניתן גם להשתמש בהקלטת הבדיקה

This tech benefits me because it requires no investment and isn't expensive. It saves money in concentrate costs too.

FARMER FROM IRELAND

This tech works for me because it allows me to identify and sell barren ewes before lambing and feed pregnant ewes according to their expected litter size.

FARMER FROM IRELAND

מדינה:

אירלנד

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים):

כבשים חולבות ולבשר

קטגוריית בעלי חיים (כבשה, עז, טלה):

כבשים, עזים

מקור המידע:

קובץ מצורף/קישורים:

<https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMIIfk>

ייתרונות

- מהיר, ללא לחץ ומחייב ריסון כבשים בעמידה, במסלול ייעודי
- מזהה כבשים עקרות שניתן להוציא או למכור.
- כדי להקל על תכנון התזונה בהריון מתקדם ניתן לקבץ כבשים לפי גודל הולד הצפוי כדי להימנע מהאכלה מועטה או יתרה.

עלויות ואתגרים

- יש להגביל את המזון של הכבשים למשך כ-10 שעות לפני הסריקה
- זמינות של מפעיל מיומן עם ציוד
- חלוקה לקבוצות
- קבלן משלים את הסריקה כך שאין צורך בהשקעה של החקלאי.
- ניתן להשתמש עם יישום/תוכנה להקלטת ביצועים לפיתוח מערך נתונים של ביצועים בודדים וצאן.

- קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן
- האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

It would take 3 years for a peak adoption rate of 97%.

www.smartplatform.network

דרישות:

- שליטה היכן מותר לבעלי חיים לשהות ו/או לרעות
- לפקח על בעלי חיים במרעה ולקבל הודעה על אירועים: כלומר בעלי חיים חוצים גבולות והתנהגות חריגה
- להקצות שטחי מרעה חדשים ללא צורך להזיז גדרות פיזיות

מטרה:

שלוט במקום הימצאותם של עזים וכבשים מבלי להציב גדרות פיזיות

תיאור:

קולר גדר וירטואלי יכול לשלוט במקום הימצאותם של בעלי חיים. זה יכול להיות נחוץ ממספר סיבות:

- גידור בעלי חיים ללא גדר פיזית
- גידור בעלי חיים מחוץ לאיזור מסויים
- שליטה במקום הימצאותם של בעלי חיים
- התראות על התנהגות בעלי חיים
- מידע על המקומות שבהם בעלי חיים רועים/שימוש בנוף
- מעבר לשטחי מרעה חדשים/עריכת שטחי מרעה קיימים ללא עבודת גידור פיזית

יש לספק לבעלי חיים שלב למידה כפי שמתואר על ידי ספק הטכנולוגיה.

גבולות המרעה נקבעים באמצעות טלפון חכם באפליקציה השייכת לפתרון. בעל החיים עונד קולר עם GPS וכאשר הוא מתקרב לגבול הווירטואלי, הוא ישמע תחילה אותות קול חוזרים ונשנים (רמזי שמע) לפני שלבסוף יקבל גירוי חשמלי דרך הקולר אם הוא חוצה את קו הגדר הווירטואלי.

בעל החיה מקבל הודעה באפליקציה על התנהגות בעלי חיים, כלומר בעלי חיים שנמלטו וגירויים חשמליים. ניתן לכוון את תדירות הדיווחים מהקולר באפליקציה.

גבול המרעה המוקצה הוא אזור ולא קו. הדיוק תלוי בשטח (שטח תלול נותן פחות דיוק) ובכיסוי על ידי לווניים בכל זמן נתון.

המשתמש יכול לראות באפליקציה כמה כוח נשאר בכל צווארון. חלק מהמשתמשים מדווחים כי הסוללות שלהם מחזיקות מעמד כל הקיץ, בעוד שאחרים אומרים שהם צריכים לקחת את בעלי החיים שלהם הביתה כדי לטעון את הסוללות שלהם. לרצועות הצוואר יש גם פאנל סולארי לטעינת סוללה.

מדינה:

נורבגיה

מערכת ייצור (חלב ו/או בשר כבשים/עזים):

הכל

קטגוריה של בעלי חיים (עז, תחליף, כבש, ילד):

כבשים ועזים בוגרות

Source of Information:

www.nofence.no

Personal communication with Norwegian farmers

Attachment/Links:

[Sm@RT solutions Norway - virtual fence \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A)

<https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A>

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

איך ליישם:

- קנו קולרי גדר וירטואליים לכל בעלי החיים הבוגרים.
- הורידו אפליקציה בטלפון הסלולרי.
- ספקו מתקני למידה מתאימים בהתאם להנחיות המוצר.
- הקצו באפליקציית המוצר את גבולות הגדר המומלצים.

יתרונות צפויים:

- חוסך זמן של הצבת גדרות.
- מאפשר גישה לשטחי מרעה מתאימים ובטוחים, גם כאלו שבהם גידור פיזי יהיה מאתגר.
- נותן תובנה בתנועות של בעלי חיים
- נותן התראה כאשר בעלי חיים עוזבים את האזור המורשה, כמו גם אם בעלי חיים נעים פחות מהרגיל

מחיר ואתגרים

- +/- 200 € למנוי צווארון פלוס
- נדרש מנוי: כן, יומי ~ 0,40 - 1 € לכל צווארון
- יש צורך בטלפון חכם כדי לקבל התראות ומיקום
- יש צורך בכיסוי סלולרי כדי לקבל הודעות מהמערכת. עם זאת, מערכת הגידור הווירטואלית על בעלי חיים פועלת ללא כיסוי נייד.
- קיבולת הסוללה תלויה בתדירות דיווחי המיקום, בשטח ובהתנהגות בעלי החיים
- דיוק גבולות הגדר יכול להשתנות
- קולרי GPS מיועדים רק לבעלי חיים בוגרים, לא לטלאים

• קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

• ממליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של משקים? כן

הדבר הטוב ביותר במערכת הגדר הווירטואלית הוא שאני תמיד יודע היכן הכבשים שלי. מעניין מאוד לראות כיצד הם משתמשים במרעה ההרים. פעם היה לי הרבה לחץ עם כבשים שעוזבות את אזור התצפית בצד השני של ההר, אבל עם מערכת הגדר הווירטואלית אני בשליטה מלאה. אני חושב שהייתי מוותר על גידול כבשים בלעדיו. מגדל כבשים מנורבגיה

הטכנולוגיה הזו עובדת בשבילי כי אני יכול לראות את המיקום של בעלי החיים שלי ולשמור אותם באזור נבחר ללא גדרות פיזיות. ה-GPS מדויק כדי למצוא את העזים שלי באזור קרצוף.

מגדל מצרפת

זה ייקח 2-11 שנים עבור 61-98% אימוץ בנורבגיה.

www.smartplatform.network

מערכת שקילה מהירה (WoW)

צורך זיהוי מוקדם של בעיות (האכלה, סניטריים...),

מטרה ניטור משקל במינימום עבודה

תיאור ה- מתקן השקילה המהיר, בנוי ממינימום חומר. הוא מורכב מ- 2 מוטות שקילה המבטיחים שקילה דינמית. מה שמבטיח כי בעלי חיים לא צריכים לעצור כדי להישקל, המשקל מחשב באמצעות מספר מתמרים.

דרכי יישום יש למקם את המשקל בין שני אזורים נפרדים עם כיוון הולכה מוגדר דרך המבנה המשקל (דוגמה למטה).

- ייתרונות**
- ניטור משקל (לפחות משקל אחד בשבוע לכל חיה)
 - הגדל את הפרודוקטיביות (זיהוי מוקדם של בעיות)
 - רווח זמן (פחות/ללא ששן שקלול)

מדינה:
צ'רפת

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים בשר):

כבשי חלב ובשר

קטגוריית בעלי חיים כבשים, עזים, טלאים, גדיים):

כבשה

מקור מידע:

<https://idele.fr/Otop-3D/>

קובץ מצורף/קישורים:

<http://idele.fr/reseau-x-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-daacquisitions-sont-prets.html>

דרישות ומגבלות

- יש תוכנה לניהול עדרים
- לספק זמן למידה לבעלי חיים
- בעלי חללים "גדולים", נגישים וגמישים

אתגרים ועלויות

- עלויות הקמה: € 5,000 - € 15,000
 - נדרש מנוי: לא
 - קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) - 10 (פשוט)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- תמורה לכסף (עבור סוג זה של חוות בנצ'מרק)? כן
 - האם להמליץ על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות? כן

הטכנולוגיה הזו עובדת בשבילי כי אני יכול לעקוב אחר משקל הכבשים שלי שנמצאות בשטחי הטווח. עם הפאנל הסולארי שלו המכשיר עובד כל השנה, אפילו כאשר הפאנל מכוסה בשלג!

FARMER FROM FRANCE

It would take 9 to 14 years for 31% to 63% adoption in France.

www.smartplatform.network

מעקב שקילה באמצעות שוקת מים חכמה.

צורך מערכת התראה מוקדמת מבוססת חקלאות מדייקת המערכות ייצור כבשים ועזים.

מטרה

- איסוף אוטומטי של נתוני משקל והרגלי שתייה של בעלי חיים בצורה פרטנית.
- אין צורך בהרגלה של בעלי חיים למתקן.
- אפס הפרעה לתהליכי עבודה ונהלים קיימים של החקלאי.
- יעול הייצור
- להגביר את רווחת בעלי החיים

תיאור

ה-ה-שוקת החכמה מצוידת במספר רב של חיישנים לתיעוד משקל אישי, צריכת מים והרגלי שתייה של כבשים/עזים. הנתונים הנאספים מעובדים על ידי אלגוריתמים מתקדמים כדי לייצר תובנות עסקיות לחקלאי באופן מיידי. לאחר מכן, התובנות מופצות באמצעות ממשק אינטרנט מעוצב בקפידה כדי לאפשר מיקסום תוצאות ייצור המשק.

יישום

ה-שוקת החכמה היא מוצר שאפשר להתקין ומיד ליישם. הוא מותקן, על שוקת קיימת. כל שוקת חכמה עשויה לשרת עד 120 בעלי חיים. מכשירי השוקת חכמה מרובים עשויים להיות מוצגים בצורה חלקה באותה חצר, דיר או מרעה. לאחר שהמכשיר נמצא במקום, על בעלי החיים להשתמש בשקתות המצוידת בחיישנים בכדי לשתות, ובכך לאפשר ניטור וקליטה של נתוני משקל והרגלי שתייה באופן רציף. ה-שוקת דורשת חשמל, אספקת מים וחיבור לאינטרנט כדי לאפשר תקשורת נתונים לשרת.

מדינה:
ישראל

מערכת ייצור (חלב או/ו כבשים/עזים בשר):

חלב/בשר כבשים ועזים

קטגוריית בעלי חיים (איבה, עז, תחליף, כבש, ילד):

כבשים, עזים

קובץ מצורף/קישורים:

<https://www.youtube.com/watch?v=h0L62dwszJo>

ייתרונות:

- הגברת רווחת בעלי החיים
- עלייה ברווחי המגדל
- זיהוי בעלי חיים עם ביצועי גדילה אינם רווחיים
- שליטה טובה יותר בדיר, תוך שיפור הגנטיקה שלך על ידי בחירת טלאים בעלי הביצועים הטובים ביותר

עלויות ואתגרים

- עלות המערכת משתנה בהתאם לגודל החווה.
- הוא כולל תשלום חד פעמי עבור מכשירי Smart-Trough, ומנוי חודשי ותגי אוזניים.
- תצטרך לתייג את החיות עם תגי אוזניים Trough.AI כדי שהמערכת תתמוך באיסוף הנתונים הפרטניים - התגים מסופקים.

הטכנולוגיה הזו עובדת בשבילי כי היא חוסכת לי כסף בכך שהיא מראה לי את החיות הכי טובות/גרועות שלי
DAVID, FARMER FROM ISRAEL

